

TÍTULO

Propuesta de uso del estilo decorativo de la Cultura Chancay para la artesanía de cerámica del distrito de Chancay.

José Feliciano Monzón Hoyos*, Héctor Armando Camacho Tarazona*, Jorge Luis Zevallos Escalante*, Rosalinda Filomena Mejía Vergara*

RESUMEN

Esta investigación denominada, propuesta de uso del estilo decorativo de la Cultura Chancay para la artesanía de cerámica del distrito de Chancay, realizada bajo la autorización del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, tiene como propósito promover el uso de la iconografía de la Cultura Chancay en la moderna artesanía.

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma sociocrítico, de enfoque cualitativo y un diseño de investigación descriptivo propositivo. En el diagnóstico se aplicó los siguientes instrumentos: ficha de observación y guía de entrevistas.

Para establecer la recurrencia se visitó seis museos y cuatro instituciones educativas que poseen cerámicas de la Cultura Chancay y se tomaron fotografías de las piezas cerámicas. Se realizó un cuadro síntesis con los motivos decorativos iconográficos más comunes de la Cultura Chancay. A este cuadro se le denominó “Matriz de recurrencia de la iconografía en la cerámica en la Cultura Chancay”.

Se logró elaborar una Matriz de Recurrencia del estilo decorativo en la cerámica de la Cultura Chancay, cuyo estilo tiene una variada iconicidad, encontrando catorce. Dicha matriz se empleó como un catálogo de donde se eligió los motivos iconográficos a pintar en las 12 piezas propuestas.

Palabras Clave: matriz de recurrencia, catálogo, propuesta.

ABSTRACT

This research, entitled "Proposal for the Use of the Decorative Style of the Chancay Culture in Ceramic Crafts of the Chancay District," conducted under the authorization of the Vice-Rectorate for Research of the José Faustino Sánchez Carrión National University, aims to promote the use of Chancay Culture iconography in modern crafts.

This research was framed within the socio-critical paradigm, with a qualitative approach and a descriptive-propositive research design. The following instruments were used in the diagnostic phase: an observation sheet and an interview guide.

To establish the recurrence of these motifs, six museums and four educational institutions that possess Chancay Culture ceramics were visited, and photographs of the ceramic pieces were taken. A summary table was created with the most common iconographic decorative motifs of the Chancay Culture. This table was named "Recurrence Matrix of Iconography in Ceramics of the Chancay Culture."

A Recurrence Matrix of the decorative style in Chancay Culture ceramics was successfully developed, revealing a diverse range of iconic motifs, with fourteen identified. This matrix was used as a catalog from which the iconographic motifs to be painted on the 12 proposed pieces were selected.

Keywords: recurrence matrix, catalog, proposal.

INTRODUCCIÓN

Como se sabe la Revolución Industrial permitió la producción de artículos en masa, hoy en día los tornos CNC pueden realizar piezas personalizadas complejas totalmente automatizadas. Así, “La modernidad y la globalización tienden a desplazar las expresiones vernáculas, tradicionales y folklóricas, para imponer modelos, estéticas y expresiones globales” (Ángel-Bravo, 2021, p. 333). Con la consecuente pérdida de identidad. Sin embargo, “La vuelta a la artesanía en los Estados Unidos y en Europa Occidental es uno de los síntomas del gran cambio de la sensibilidad contemporánea.” (Paz, 1988, p. 138).

Una región para hacer frente a la globalización debe fortalecer su identidad a través de la promoción de sus expresiones tradicionales. En el Perú existen regiones con rico pasado cultural, una de ellas es la provincia de Huaral en la que se desarrolló la Cultura Chancay entre el 1100 y 1475 d. C. la cual dejó un enorme legado textil y cerámico, siendo su zona de desarrollo la Provincia de Huaral, llegando su influencia por el norte hasta Huaura en la Región Lima Provincias y por el sur a los distritos de Ancón y Puente Piedra en Lima Metropolitana.

“La cerámica ocupa el segundo lugar en importancia en materia de producción artesanal después de la tejeduría.” (Villegas, 2016, p. 89). Es aceptado que la Cultura Chancay fue experta en el dominio del tejido, para algunos rivalizando y para otros superando a la Cultura Paracas. En las piezas textiles se puede apreciar una gama de colores más rica y elementos, motivos y esquemas más complejos que en la cerámica. Este trabajo propicia la promoción del estilo decorativo cerámica de la Cultura Chancay en las artesanías actuales de la localidad que coadyube a su identidad y mercado.

El Estilo Chancay se desarrolla entre el 1200 y 1470, en la etapa inicial se encuentran colores como el rojo y el rojo naranja, el blanco y el negro y en la etapa final que se conoce como clásica se reducen los colores porque no hay comercio y no se puede tener colores y se tienen que adaptar a lo que tienen engobe blanco y negro. (Tosso, 2024 10 a 14 minutos). “El estilo denominado de Chancay Clásico o negro sobre blanco consiste en un baño de engobe blanco cremoso sobre el cual aparecen, pintados en negro, diseños geométricos sencillos”. (Cortez, 2019, p.12).

De la etapa clásica los Chancay se pueden mencionar tres formas de cerámicas principales como son: Cuchimilcos, Chinas y Cántaros en los cuales se emplean mayoritariamente dos colores; negro sobre blanco, negro sobre crema, negro violáceo sobre blanco o crema.

Los Cuchimilcos, son personajes erguidos con brazos abiertos, pintura facial, se trata de dar volumen al mentón con diseños geométricos u aves, jalado de los ojos a la sien, en la frente una vincha y en la cabeza un gorrete. (Tosso, 2024, 29 minutos).

En cuanto a los cantaros antropomorfos denominados Chinas “Se trata de personajes de alto estatus, probablemente señores o cabezas de familia, pues tienen pintura facial, orejeras, pectorales y tocados cilíndricos a manera de corona”. (Cortez, 2019, p.13).

En las piezas cerámicas “Los motivos decorativos de este estilo son geométricos, ondulados y lineales, con representaciones de peces, monos, lagartijas, entre otros animales; olas marinas, cerros, paisajes, plantas, tubérculos y frutas”. (Van Dalen, 2012, pp. 280-281).

“El pintado de la decoración de la cerámica posee un espíritu libre y espontáneo”. (Cortez, 2019, p.17). Esta espontaneidad en la pintura nos ofrece un abanico muy grande de íconos, algunos sumamente usados y otros muy particulares.

“Las artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre lo útil y lo hermoso. (Paz, 1988, p. 133). En términos generales se puede decir que una de las características de la artesanía es la no perfección, sin embargo, esto no quita su interés, porque posee naturalidad. La pintura en la cerámica de la Cultura Chancay no es perfeccionista, sus líneas no conservan el mismo grosor, ni sus iconos enlazados guardan una considerable simetría.

En el distrito de Chancay de la provincia de Huaral hoy se oferta abundante artesanía de cerámica denominado Milko, que es una alejada recreación del personaje Cuchimilco de cerámica de la Cultura Chancay, que se hizo popular por

los juegos Panamericanos del 2019 realizados en el Perú en el que Milko fue su icono oficial. Antes de Milko no se vendía en la localidad de Chancay artesanía cerámica. (Cruz, 2025, 1:04). Los artesanos distorsionan tremendamente al personaje con aplicaciones y colores alejados al original, mientras que en el mundo las venden con rasgos y características del original. (Tosso, 2024, 41 minutos).

Otra forma de artesanía de cerámica se puede encontrar dentro del parque temático del Castillo de Chancay, son las réplicas de segmentos de dicho Castillo, además de alguno que otro llavero de material moderno con alguna referencia a la Cultura Chancay, además de objetos que aluden a los castillos medievales. “se evidencia la pérdida de diseños originales de alto valor simbólico, los cuales fueron reemplazados en gran parte por motivos foráneos” (Pupiales y Verdugo, 2017, p.167).

El mundo contemporáneo al estar tan alejado en tiempo y pensamiento de la Cultura Chancay no llega a decodificar ese sistema de signos abstractos que se expresa en su estilo decorativo, salvo los motivos figurativos como aves, peces o felinos, vegetales, etc. en la que no se haya aún una narrativa. “Lo único directamente observable son los signos en su materialidad: la observación, en cualquiera de sus niveles es observación de configuraciones materiales de signos, que son fragmentos de la semiosis” (Verón, 1998, p. 404).

Como se sabe, en la artesanía actual hay un trabajo predominante manual en el que se combinan motivos, técnicas y épocas. “La artesanía peruana es el arte mestizo de nuestro país. Es el sincretismo del arte de todas las épocas” (Villegas, 2016, p. 11), por ello es muy rico en sus posibilidades expresivas, sin embargo, ello no se refleja en su demanda “La artesanía es una actividad dispersa y -comparada con otras- poco rentable” (Lauer, 1989, p. 33).. No hay artesanos ceramistas en la zona por el mercado, porque prefieren agruparse para comprar por mayor a ceramistas de la capital Lima para abaratar los costos (Cruz, 2025, 01:17:20).

Decorar implica un aprendizaje no sólo de los íconos, también de la ubicación más pertinente en cada cerámica, el tipo de pintura y de pincel, la carga de pintura en el pincel, la posición de la mano y su apoyo, etc. lo que con la práctica se hará más

fácil y natural “la persona capaz de realizar una tarea una y otra vez ha adquirido una habilidad técnica, la habilidad rítmica del artesano.” (Sennett, 2021, p. 219).

La artesanía recrea las formas y motivos de objetos antiguos y también su tecnología y herramientas. Conservar formas puras sin recreaciones sería pasadismo. “No envejecen únicamente las formas políticas de una sociedad y una cultura: envejecen también sus formas artísticas” (Mariátegui, 1987, p. 60). La evolución del ser humano exige renovación, recreación, cambio, etc. pero sin la pérdida de identidad, Así la artesanía se constituye en un buen medio para las recreaciones.

Es cierto que la evolución requiere de transformaciones, en la artesanía “la arista negativa de estas transformaciones es que, conducen inevitablemente a la pérdida gradual del patrimonio cultural, lo que obliga a repensar estrategias para su conservación”. (Núñez, Cruz y Serrano, 2021).

“La neo artesanía propone un diálogo entre la tradición, la innovación, el pasado, el presente, lo local y lo global”. (Bialogorski y Fritz, 2021, p. 41). La propuesta de esta investigación de artesanía cerámica contemporánea intenta promocionar la iconografía de la cerámica de la Cultura Chancay combinando los íconos y variando sus proporciones en objetos cerámicos contemporáneos sin la pérdida de la iconografía ancestral.

En una investigación realizada por Cáceres y Gómez, (2020). Los artesanos entrevistados sobre la demanda de la artesanía señalan que “La mayoría solicitan objetos decorativos con colores llamativos, de acabado brillante y piezas pequeñas.” (p. 134). Sin embargo, esta propuesta, respetará los diseños y colores de Cultura Chancay, lo que variarán son las formas base. Sobre los artesanos “un aspecto en el que coinciden todos, es en seguir decorando sus piezas a mano” (Núñez, Cruz y Serrano, 2021, s/p.).

“Si bien se suele reconocer el dinamismo de la cultura, lo “identitario” es entendido en términos de ancestralidad, prácticas heredadas de los antepasados, que son continuadas desde antes de la dominación occidental”. (Benedetti, 2022, s/n). Al reavivar el estilo de la decoración de la Cultura Chancay se estaría viajando entre

600 y 900 años al pasado para identificar, sistematizar y difundir sus iconos y con ello contribuir con la identidad de la región.

“La identidad cultural de un sistema social, en cualquier escala, está constituido por la totalidad de sus componentes, estructuras y códigos”. (Aguirre, 2018, p. 283). Los artesanos locales al buscar la demanda de la artesanía, la transforman y muchas veces se alejan de su raíz cultural. En el mismo sentido “Muchos de los comerciantes se ofician de diseñadores y piden que los artistas populares les solucionen líneas de acuerdo a un supuesto gusto foráneo”. (Villegas, 2016, p. 12).

“El valor que posee el trabajo artesanal por ser patrimonio cultural de los pueblos es invaluable. Por ello se debe desarrollar medidas que permitan salvaguardar los procesos y tradiciones en torno a la artesanía tradicional, con el fin de resguardar aquella expresión histórica, cultural e identitaria de las poblaciones.” (Cáceres y Gómez, 2020, p. 131).

Es más viable revitalizar las artesanías en las localidades donde hay tradición ceramista como es la región de Huaral en la que se ubicó la Cultura Chancay. Con esta investigación y propuesta se espera motivar a los artesanos en cerámica a incorporar la iconografía Chancay en sus artesanías contemporáneas.

Justificación. El problema de la escasez o ausencia de la artesanía cerámica en Chancay con iconografía ancestral de la Cultura Chancay, nos motivó a: elaborar una matriz de recurrencia del estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay para que sirva como una especie de guía o catálogo de estilo decorativo iconográfico y a proponer la inclusión del estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay en una serie de piezas de cerámica contemporáneas.

La incorporación del estilo decorativo de la Cultura Chancay en las actuales artesanías cerámicas podría contribuir en varios aspectos: a una mayor demanda de los objetos cerámicos y por lo tanto a mejorar su ingreso económico revitalizando a la artesanía cerámica y por otro lado a la identidad de los artesanos y de la población de Chancay al ver reflejados los íconos de su cultura en la actual artesanía, posicionándose como propia no solo del distrito de Chancay sino también

de la provincia de Huaral. "... la artesanía es un componente de la identidad nacional" (Lauer, 1989, p. 72).

Objetivos. El objetivo principal de esta investigación es proponer artesanías de cerámicas con el uso del estilo decorativo de la Cultura Chancay en artesanías cerámicas actuales; para alcanzarlo se planteó dos objetivos específicos; sintetizar los elementos iconográficos, volumétricos y colorimétricos, más comunes del estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay en una Matriz de Recurrencia y la propuesta de una muestra de cuatro artesanías de cerámica actual en tres versiones de la misma pieza con el estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay.

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarcó dentro del paradigma sociocrítico, de enfoque cualitativo y un diseño de investigación descriptivo propositivo.

En el distrito de Chancay se aplicó los siguientes instrumentos:

- Ficha de observación en el punto de venta de artesanías dentro del Castillo de Chancay.
- Guía de entrevista y Ficha de observación en la Galería de artesanía del distrito de Chancay.
- Guía de entrevista a artesano de la localidad.

Estos instrumentos se aplicaron para describir la escasa artesanía cerámica con el estilo decorativo de la Cultura Chancay en el distrito de Chancay.

Se visitó seis museos y cuatro Instituciones Educativas que poseen cerámicas de la Cultura Chancay y se tomaron fotografías de las piezas cerámicas.

Se realizó un cuadro síntesis con los motivos decorativos iconográficos más comunes de la Cultura Chancay. A este cuadro se le denominó "Matriz de recurrencia de la iconografía en la cerámica en la Cultura Chancay"

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sintetizar los elementos iconográficos, volumétricos y colorimétricos, más comunes del estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay.

La Cultura Chancay en su etapa clásica emplea una reducida gama cromática denominado negro sobre blanco, aunque suelen ser siena oscuro sobre blanco arena. “El estilo denominado de Chancay Clásico o negro sobre blanco consiste en un baño de engobe blanco cremoso sobre el cual aparecen, pintados en negro, diseños geométricos sencillos” (Cortez, 2019, p. 12).

Cada recurrencia de “la matriz de recurrencia” se realizó con tres piezas cerámicas de diversas instituciones que contienen por los menos segmentos de similar decorado, llegando a describir catorce motivos de decorado recurrentes. Ravines y Villiger (1989), definen motivo. “Combinación de unidades o elemento decorativo. pueden ser geométricos, antropomorfos, fitomorfos, naturales, etc.” (p.219). (Ver anexo 1).

Su iconografía es predominantemente geométrica, angulosa y multiplicada en sus elementos. Predominan líneas sinuosas, líneas rectas paralelas; verticales, horizontales y diagonales, aunque sus líneas no suelen ser prolijas. También pintan puntos, rayas, cuadrados y rectángulos. Hacen uso de bandas dentro de las cuales colocan; dos series de triángulos consecutivos invertidos que se encastran a través de otras líneas diagonales, o también enmarcada en esas bandas una línea zigzagueante gruesa negra o blanca “Los motivos decorativos de este estilo son geométricos, ondulados y lineales, con representaciones de peces, monos, lagartijas, entre otros animales; olas marinas, cerros, paisajes, plantas, tubérculos y frutas”. (Van Dalen, 2012, pp. 280-281).

La iconografía volumétrica de la Cultura Chancay tiene algunos elementos a considerar: Los personajes denominados Chinos tienen un tocado con crestas laterales verticales que varían entre cuatro y doce las cuales a su vez tienen tres o cuatro muescas. También poseen aretes redondos que se incrustan en el lóbulo de la oreja. Los chinos más elaborados poseen esferitas aplanadas que forman collares sucesivos que conforman un pectoral.

Los Chinos tienen sugeridos los brazos y las piernas con el color y en algunos casos con aplicación en relieve. Sin embargo, las manos sí tienen volumen y sostienen un vaso. Los pies, aunque pequeños también tienen el volumen.

Los Cuchimilcos por su parte, suelen estar con las manos extendidas hacia los costados y tener pintura facial en la que destaca los ojos pintados en forma de ave y una serie de triángulos escalonados dispuestos en diagonal de color negro sobre los pómulos.

Se encuentran también cantaros pintados de negro con círculos con reserva de blanco en los cuales se añaden representaciones de aves en el que el cuerpo es sugerido por la pintura mientras que el pico y plumas primarias poseen relieve.

En los cantaros suelen añadir generalmente entre la parte superior del asa del cántaro y el gollete una pequeña figura animal siendo el mono el que hemos encontrado con más recurrencia.

Propuesta del uso del estilo decorativo Chancay en la moderna artesanía.

Se ha modelado en arcilla industrial, cuatro diseños de cerámica contemporáneas diferentes y hemos realizado tres de cada una de ellas a las que denominaremos serie.

En cuanto al pintado de la cerámica de la Cultura Chancay. “El pintado de la decoración de la cerámica posee un espíritu libre y espontáneo”. (Cortez, 2019, p. 17). Las artesanías fueron pintadas a mano con pintura acrílica en los colores característicos de la cerámica de la Cultura Chancay. “un aspecto en el que coinciden todos, es en seguir decorando sus piezas a mano” (Núñez, Cruz y Serrano, 2021, s/p.). lo que posibilita trazos más naturales y amigables.

Las cuatro formas de cerámicas planteadas son: ave, iglesia, florero y bolichera. Cada una de ellas en serie de tres, han sido pintadas con motivos decorativos diferentes para mostrar las grandes posibilidades que ofrece la iconografía Chancay para la decoración.

“La neo artesanía propone un diálogo entre la tradición, la innovación, el pasado, el presente, lo local y lo global”. (Bialogorski y Fritz, 2021, p. 41). La propuesta intenta revalorar los íconos de la Cultura Chancay combinando dos o tres íconos en artesanías cerámicas contemporáneos.

- El ave tipo gorrión. Se eligió por ser una de las aves más comunes y populares en el Perú. Es de carácter decorativo y se elaboró en la técnica de bulto y ahuecado.

- La iglesia cristiana. Es una edificación que las podemos ver en distintos poblados de la región. Es de carácter decorativo y se empleó la técnica de las placas en la estructura y pellizco en la cúpula.

- El florero. Es una de las piezas más comerciales que se venden en la mayoría de mercados de artesanías, al añadir el decorado al estilo Chancay alude a su procedencia. Estas piezas son de carácter utilitario y se elaboró en la técnica del colado.

- La Bolichera. Siendo Chancay un puerto en el que se tiene presente en la memoria colectiva, las bolicheras (embarcaciones pequeñas de pesca). Se realizó esta cerámica como objeto decorativo en la técnica de las placas. Mostrándose en este objeto dos rasgos de identidad, la de ciudad pesquera tradicional y como heredera de la Cultura Chancay a través de su iconografía.

CONCLUSIONES

- Se logró elaborar una Matriz de Recurrencia del estilo decorativo en la cerámica de la Cultura Chancay, encontrando que este estilo tiene una variada iconicidad en cuanto a lo pictórico y las aplicaciones, no así en lo colorimétrico ya que es bícroma; negro sobre blanco, en su etapa clásica.
- Los motivos del estilo decorativo Chancay encontrados en recurrencia en tres instituciones son 14, habiéndose encontrados otros sin recurrencia, por lo que se infiere que los motivos iconográficos deben ser muchos más.
- La matriz de recurrencia se empleó como un catálogo de donde elegir el motivo a pintar en las cuatro formas de artesanía cerámicas contemporáneas propuestas en serie de tres.

RECOMENDACIONES

- Se debe continuar investigando para encontrar más motivos iconográficos recurrentes para ampliar la Matriz de Recurrencia, dado que se ha planteado tres piezas con iconografía similar procedentes de diferentes instituciones para considerarlas como recurrente.
- Hay una abundante cultura material cerámica de la Cultura Chancay, no solamente en museos, sino también en instituciones educativas de la localidad y colecciones privadas, lo que comprueba un pasado ceramista en la región.
- Los artesanos deberían emplear el uso del estilo decorativo de la cerámica de la Cultura Chancay en piezas cerámicas contemporáneas.
- Las autoridades deben dotar de vitrinas seguras a los colegios para salvaguardar la cultura material cerámica de la cultura Chancay.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Fuente Bibliográficas:

Aguirre, Ángel (Ed.). Aguilera A., L. Álvarez L., J.L. Anta, I. Badillo, J. Beriain, S. Broca, M^a J. Buxó, J. Choza, J. Clerton de Oliveira, L. Díaz, J.A. de la Pienda, A.B. Espina, J. Gil, J. Gil Ribas, M.H. Gomes de Lima, P. Gómez, E. Gómez, J.A. González, I. González de la Fuente, J. Grau, N. Gimarães, A. Idoyaga, C. Jiménez de Madariaga, C. Lisón, Fco. López-Muñoz, Fco. López, J.R. Mariño, C. Montes, S. Moreno, A. Motta de Lima, L. Nilton, A. Ortiz, J. M. Pedrosa, Fco. Pérez, D. Rodríguez, O. Torres, D. Valerio y L.A. Vargas (2018). *Diccionario temático de Antropología Cultural*. Madrid, España; Delta.

Fernández, Teresa y Bardales Olga (2022). *La experiencia de investigación cualitativa*. Lima, Perú; Fondo Editorial Cayetano.

Flick, Uwe (2014). *La gestión de la calidad en la investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata S.L.

Hodnett, M. (2004). *Muñecos precolombinos en el Museo Amano*. Lima, Perú: Detam Impresiones S.A.C.

Lauer, Mirko (1989). *La producción artesanal en América Latina*. Lima, Perú; Mosca Azul Editores.

Martínez, Marcelo y Sierra, Francisco (2012). *Comunicación y desarrollo, prácticas comunicativas y empoderamiento local*. Barcelona, España: Gedisa S.A.

Martínez, Miguel (2004). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. México D.F. México: Editorial Trillas.

Olivares, Eric y Vilahur, Lia (2012). *Dibujo para diseñadores gráficos*. Badalona, España: Parramón.

Ravines, Rogger y Villiger, Fernando (1989). *La cerámica tradicional del Perú*. Perú; Editorial Los Pinos.

Sennett, Richard (2021). *El artesano*. Barcelona, España; Anagrama.

Stastny Francisco (1981). *Las artes populares en el Perú*. Madrid, España; Alianza Editorial S. A.

Solano, David (2015). *Marketing social y desarrollo*. Lima, Perú: Tarea Asociación Gráfica Educativa.

Verón, Eliseo (1998). *La semiosis social, 2; ideas, momentos, interpretaciones*. Buenos Aires, Argentina; Paidós.

Villegas, Roberto (2016). *Artesanía Peruana, historia viva*. Lima, Perú. Editorial Universitaria Ricardo Palma.

Fuentes Documentales:

Cáceres, Milenka y Gómez, Elizabeth (marzo 2020). Análisis de la producción y tradición ceramista en el barrio de artesanos Ichimay Wari, Lurín, Perú. Turismo y Patrimonio n° 14. <https://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/article/view/217/170>

Cortez, Vicente (2019). Arte Chancay: reconstrucción ritual del mundo. Revista En Líneas Generales. n 3 pp. 8-25. Recuperado de

Benedetti, Cecilia (2022). Pueblos originarios, patrimonio y autenticidad en la promoción del “desarrollo con identidad”. Reflexiones desde el norte argentino. Páginas, revista digital de la Escuela de Historia. Universidad Nacional de Rosario. Año 14 – N° 34. Recuperado de <http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas>

Bialogorski, Mirta y Fritz, Paola (junio, 2021). Neoartesanías: reconfiguraciones en el campo artesanal. Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Cuaderno 141. pp 31-44. Recuperado de <https://doi.org/10.18682/cdc.vi141.5109>

Ferro Diana (2014). Identidad, cultura e Innovación en las artesanías: un camino para el desarrollo sustentable y el buen vivir. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/eg/article/view/572/534>

Núñez, Guadalupe, Cruz, Graciela y Serrano Rocío del Carmen (diciembre, 2021) Adaptación, transformación y pervivencia de la producción artesanal alfarera de Metepec, estado de México. Revista Gazeta de Antropología, 37 (2), artículo 03. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10481/72181>

Paz, Octavio (marzo 1988). El uso y la contemplación. Revista de Camacol V. 11 (1) Edición 34, pp. 120-125.

Van Dalen, Pieter (2012). Arqueología tardía del valle Chancay-Huaral: identificando la nación Chancay. Revista investigaciones sociales. Vol. 16 N° 28 pp. 271-283.

Villacorta Yanet (2011). Análisis de la cerámica Inca: Formas y Diseños. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. <https://es.scribd.com/document/387686158/TESIS-ANALISIS-DE-LA-CERAMICA-INCA-FORMAS-Y-DISENOS-pdf>

Fuente Cultura material:

Museo Arqueológico "Arturo Ruiz Estrada" de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Pasaje Eusebio Aroniz s/n. Huacho, Huaura.

Museo Municipal de Chancay. Calle Diego López de Zuñiga 142. Chancay, Huaral.

Museo de la Institución Educativa Reino de Suecia N°20332. Av. San Martín s/n. Humaya, Huaura.

Museo Arqueológico de Huando. Institución Educativa Fernando Graña Elisalde N°21559. Av. Principal Huando s/n. Aucallama, Huaral.

Museo Comunitario de Végueta. Plaza de Armas. Végueta, Huaura.

Museo Amano. Calle Retiro 160. Miraflores, Lima

Museo Larco. Av. Simón Bolívar 1515. Pueblo Libre, Lima.

Museo de Palpa. Colegio José Olaya

Museo de la Municipalidad de Puente Piedra.

Entrevistas:

Tosso (noviembre 2024) Arqueólogo especialista en la cultura Chancay. Entrevista realizada por José Monzón.

Cruz Milton (abril 2025) Artesano ceramista de Huaral. Entrevista realizada por José Monzón.

Rojas Victoria (mayo 2025) Entrevista a negociante de artesanía realizada por Rosalinda Mejía.

Huacho, 12 de diciembre de 2025

Docente Coordinador General
DNI 23865029
Código Docente DNU440

ANEXO

(1) MATRIZ DE RECURRENCIA ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n. Huando-Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Botella zoomorfa. Ubicación: Museo Larco Dirección: Av. Simón Bolívar 1515. Pueblo Libre-Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya-Huaura.</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>La iconografía que señalamos es la pintura en bandas verticales anchas y líneas delgadas en el cuerpo. En secuencias de una banda ancha que se ensancha ligeramente en el centro flanqueada por una línea delgada a cada lado que se curva ligeramente en el centro. Bícromo, marrón sobre fondo crema.</p>	

(2) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro - Personaje. Ubicación: Museo Amano. Dirección: Calle Retiro 160. Miraflores-Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro - Personaje. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n. Huando-Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro - Personaje. Ubicación: Museo Central Dirección: Banco Central del Perú - Lima.</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>Pintura facial geometrizada con predominancia de triángulos encadenados. Iris y contorno del ojo marrón y barbilla marrón. En volumen seis aplicaciones verticales aserradas cremas a manera de tocado. Orejeras discoidales cremas y labios rectos. Brazos y piernas en relieve pintadas en marrón. En sus manos en volumen sostiene una copa crema. Bícromo: marrón oscuro sobre crema.</p>	

(3) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n Huando - Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico de Huaral. Dirección: Bulevar del Solar.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico de Huaral Dirección: Bulevar del Solar.</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>Diseño reticular pictórico de doble línea paralela en diagonal encasillados por líneas marrones. Bícromo; marrón sobre fondo crema.</p>	

(4) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n Huando - Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Botella zoomorfa Ubicación: Museo Central Dirección: Banco Central del Perú - Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo UNJFSC Dirección:</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>Diseño de una línea diagonal paralela a una línea constituida por marcas tipo guion, formando una secuencia. Bícromo; marrón sobre fondo crema.</p>	

(5) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Personaje Ubicación: Museo Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Dirección:</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Personaje Ubicación: Museo de la Municipalidad de Chancay Dirección: Plaza de Armas de Chancay</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Personaje Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n Huando - Huaral</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>Tres orificios en la parte superior central del gorrete sobre banda marón. Vincha de una o dos bandas. De los ojos se delinea una forma triangular ascendente que se agudiza en la sien. Orejas discoidales. Triángulos enlazados en ambos lados de la cara con una línea paralela en la parte inferior. Mentón definido por una línea. Especie de vívidi corto. Pintura marrón en las palmas de las manos. Bícromo: marrón sobre fondo crema.</p>	

(6) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Larco Dirección: Av. Simón Bolívar 1515. Pueblo Libre – Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Personaje Ubicación: Museo de la Municipalidad de Chancay Dirección: Plaza de Armas de Chancay</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Amano. Dirección: Calle Retiro 160. Miraflores- Lima.</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>Personaje con vincha de banda simple enmarcada por dos líneas paralelas, en la que se aprecia triángulos consecutivos en dos sentidos formados por dos líneas cada serie de triángulos. En la parte central de la vincha lleva un botón tipo bocina en volumen. Bícromo: marrón sobre crema.</p>	

(7) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n Huando - Huaral	Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico de Huaral. Dirección: Bulevar del Solar.	Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya -Huaura.
---	--	--

Descripción de la Recurrencia	En el cuerpo del cántaro presenta sobre un panel o fondo marrón diseños ornitomorfos estilizados inscritos sobre círculos cremas. Bícromo; marrón sobre fondo crema.
-------------------------------	--

(8) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n Huando – Huaral.	Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico de Huaral. Dirección: Bulevar del Solar.	Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Botella zoomorfa Ubicación: Museo Central Dirección: Banco Central del Perú - Lima
---	---	--

Descripción de la Recurrencia	En la parte baja del asa presenta la figura pequeña como de un mono, con las manos sobre la cabeza en alto relieve en color marrón con pupilas cremas sobre una banda barrón. Bícromo; marrón sobre fondo marrón.
-------------------------------	---

(9) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo Arqueológico de Hualal. Dirección: Bulevar del Solar.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya - Huaura.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Botella zoomorfa Ubicación: Museo Central Dirección: Banco Central del Perú - Lima</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>En el cuerpo muestra panel circular central con líneas anchas sinuosas verticales u horizontales con pequeño círculo y punto en su interior. En la parte superior y lateral del cuerpo una banda marrón ancha. Bícromo: marrón sobre fondo crema.</p>	

(10) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Amano. Dirección: Calle Retiro 160. Miraflores-Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya - Huaura.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo UNJFSC Dirección: Huacho</p>
<p>Descripción de la Recurrencia</p>	<p>En el cuerpo muestra decoración geométrica con patrón ajedrezado rectangular vertical. Siendo los rectángulos cremas más angostos que los marrones, enmarcados dentro de líneas o bandas marrones. Adicionalmente puede llevar adosado en alto relieve la figura de un animal en la parte superior del volumen principal. Bícromo: marrón sobre fondo crema.</p>	

(11)MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Pedro Villar Córdova. Dirección: Institución Educativa Inmaculada Concepción N° 21557 Cuyo - Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya - Huaura.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Humaya - Huaura.</p>
Descripción de la recurrencia	Textura volumétrica formada por múltiples círculos en relieve. Monocromo: crema sobre fondo crema.	

(12) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY		
<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n. Huando-Huaral.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Botella zoomorfa Ubicación: Museo Central Dirección: Banco Central del Perú - Lima</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Personaje Ubicación: Museo de la Municipalidad de Chancay Dirección: Plaza de Armas de Chancay</p>
Descripción de la recurrencia	Panel reticulado conformado por una o dos líneas rectas verticales y una sinuosa, formando una serie, enmarcada dentro de una línea y banda marrón Bícromo: Marrón sobre fondo crema.	

(13) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro - zoomorfo. Ubicación: Museo Amano. Dirección: Calle Retiro 160. Miraflores-Lima.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cuenco. Ubicación: Museo Reyno de Suecia Dirección: Av. San Martín s/n. Huaya - Huaura.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n. Huando-Huaral.</p>
<p>Descripción de la recurrencia</p>	<p>Decoración de dos líneas horizontales paralelas marrones que flanquean una banda marrón y entre ella una línea sinuosa gruesa crema. Bícromo: marrón sobre fondo crema.</p>	

(14) MATRIZ DE RECURRENCIA DEL ESTILO DECORATIVO EN LA CERÁMICA DE LA CULTURA CHANCAY

<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Vitrina de la Municipalidad de Vegueta. Dirección: Plaza de armas de Vegueta.</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro Ubicación: Museo de la I.E. José Olaya Dirección: Palpa - Huaral</p>	<p>Clasificación: Prehispánico. Estilo: Chancay. Tipo: Cántaro. Ubicación: Museo Arqueológico Fernando Graña Elizalde. Dirección: Av. Principal s/n. Huando-Huaral.</p>
<p>Descripción de la recurrencia</p>	<p>Cántaro en forma ovoide que presenta en el volumen principal un segmento enmarcado dentro de una línea marrón dentro del cual hay unas marcas tipo pisadas de aves en diagonal con dirección inferior. Bícromo: marrón sobre fondo crema.</p>	

Visita a Museos con piezas cerámicas de la Cultura Chancay

Técnica de Observación Castillo de Chancay

Técnica Entrevista Especialista: Arqueólogo Walter Tosso Morales

Técnica Entrevista a Artesano

Técnica de entrevista a Negociantes de artesanías

